

ISLOM DININING RIVOJLANISHIDA IMOM AL-BUXORIY
ASARLARINING AHAMIYATI

To'ychibayeva Go'zal Bobomurod qizi

Mustaqil izlanuvchi

Toshkent shahar Chilonzor tumani

5-kvartal 46-dom 43-xonadon

Email: TuychibayevaGuzal@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom dinining rivojlanishida Imom al-Buxoriy asarlarining ahamiyati haqida soʻz yuritilib, islom tarixidagi eng muhim shaxslardan biri sifatida keng eʼtirof etilgan. Uning “Sahih al-Buxoriy” nomi bilan mashhur boʻlgan hadis adabiyoti toʻplami eng sahih va ishonchli hadis toʻplamlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan boʻlib, islom dinini chuqurroq tushunishga intilayotgan olimlar va oddiy odamlar uchun qimmatli manba boʻlib xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: islom fiqhi va axloqshunosligi, ijtimoiy xulq-atvor, Qurʼon Karim, ibratli ishlari, eʼtiqod, poklik.

Islom dini taʼlimoti asoslarini yorituvchi Qurʼon Karimdan keyingi asosiy manba hadis hisoblanadi. Hadislarni toʻplash va ularga muayyan tartib berish asosan VIII asrning [ikkinchi yarmidan boshlanib](#), uni eng bilimdon, turli fan asoslarini mukammal oʻrgangan, katta hayotiy tajribaga ega boʻlgan kishi (muhaddis)lar tartib bergan. VIII-XI asrlarda toʻrt yuzdan ortiq muhaddis hadis ilmi bilan shugʻullangan. Mazkur bilimlarni oʻrganishning oʻziga xos yoʻnalishi boʻlib, «hadis ilmi» nomi bilan yuritilgan. Keyingi yillarda Muhammad Alayhis-salomning hayoti, faoliyati hamda uning diniy-axloqiy koʻrsatmalarini oʻz ichiga olgan hadislar,

Muhammad alayhissalomning ibratli ishlari, e'tiqod, poklik va insonga xos ma'naviy-axloqiy xislatlarni ifodalovchi so'zlari, pand-nasihatlari uning nomi bilan bog'liq hadislarda mujassamlangan.

Movarounnahrda birinchi bo'lib hadis to'plagan muhaddis Imom Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy sanaladi. Allomaning safdoshlari sifatida Imom Ahmad ibn Xanbal al-Marvaziy, Ishoq ibn Rahovayh al-Marvaziy, Imom al-Haysam ibn qulayb ash-SHoshiy, Hofiz al-Xorazmiy, Imom Abdulhasan Ahmad ibn Muhammad as-Samarqandiy kabi vatandoshlarimizning nomlari ham mashhur.

“Sahih” yo'nalishining asoschisi eng yetuk va mashhur muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriydir. Imom Ismoil al-Buxoriy hadis ilmida “Amir-ul-mo'minin”, “Imom al-muhaddisiyn” (“Barcha muhaddislarning peshvosi”) degan sharafli nomga sazovor bo'lgan. U 810 yilning 13 mayida (ba'zi manbalarda 810 yilning 20 iyulida) (hijriy 194 yil shavvol oyining 13 kuni) Buxoroda tug'ilgan. Go'dakligida otadan yetim qolgan. Dastlabki savodini maktabda chiqargan, 10 yoshidayoq arab tilida yaratilgan kitoblar yordamida hamda roviylardan og'zaki ravishda eshitish asosida hadislarni yodlay boshlagan. Alloma hadis ilmini zo'r ishtiyoq va katta qiziqish bilan o'rgandi. Abdulloh ibn al-Muborak, Vaqi' ibn Jarroh kabi olimlar tomonidan to'plagan hadislarni yod olgan, shuningdek, hadis rivoyatchilari xususida so'z yuritilgan bahslarda ishtirok etgan.

Imom al-Buxoriy islom ilmi, ma'rifati va ma'naviyatiga ulkan hissa qo'shgan, islom tarixidagi eng muhim shaxslardan biri sifatida keng e'tirof etilgan. Uning “Sahih al-Buxoriy” nomi bilan mashhur bo'lgan hadis adabiyoti to'plami eng sahih va ishonchli hadis to'plamlaridan biri sifatida e'tirof etilgan bo'lib, islom dinini chuqurroq tushunishga intilayotgan olimlar va oddiy odamlar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, Imom al-Buxoriyning Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) sunnatlariga alohida e'tibor qaratganligi payg'ambar o'rnaklarining islom e'tiqodi va amaliyotida markaziy o'rinni mustahkamlashga, islom dunyoqarashi va axloqiy tamoyillarini chuqurroq tushunishga yordam berdi.

Imom al-Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mug'ira al-Ju'fiy nomi bilan ham tanilgan, IX asrda yashab o'tgan juda hurmatli islom olimi va ilohiyot olimi. U islom huquqi va axloqining muhim manbai bo'lgan hadis adabiyotini to'plash va saqlashga qo'shgan hissasi bilan mashhur. Imom al-Buxoriyning Islomga qo'shgan hissasi beqiyos, chunki uning faoliyati islom olami va uning izdoshlariga doimiy ta'sir ko'rsatgan.

Imom al-Buxoriy hozirgi O'zbekistonning Buxoro shahrida tug'ilgan bo'lib, umrining ko'p qismini hadis adabiyotini izlashda ko'p sayohatlarda o'tkazgan. U davrning taniqli ulamolaridan hadis ilmini o'rganish uchun turli shahar va mamlakatlarga, jumladan Iroq, Saudiya Arabistoni, Suriya va Misrga tashrif buyurdi. Shuningdek, u 300 000 dan ortiq hadislarni yodlagan va eng sahih hadislar to'plamini tuzgan va ularni "Sahih al-Buxoriy" deb nomlagan.

"Sahih al-Buxoriy" Qur'ondan keyingi eng sahih hadislar to'plami hisoblanadi. U 7275 ta hadisdan iborat bo'lib, ular diqqat bilan tanlangan va mavzuga ko'ra tartibga solingan. Har bir hadisga roviylar zanjiri hamroh bo'lib, uning sahihligini payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga borib taqalishini ta'minlaydi. Imom al-Buxoriyning chuqur izlanishlari va tafsilotlarga e'tibori "Sahih al-Buxoriy"ni islom fihi va axloqshunosligida eng ko'p qo'llaniladigan hadislar to'plamiga aylantirdi.

Imom al-Buxoriy merosi butun dunyo musulmonlarini ilhomlantirishda davom etmoqda. Uning islom ilmiga ixlosmandligi, taqvosi va sunnatga ixlosmandligi musulmonlar uchun ibrat bo'ladi. Uning faoliyati islom dinini saqlab qolish va mustahkamlashga yordam berdi, kelajak musulmonlar avlodlari uchun qimmatli hidoyat va ilhom manbai bo'ldi. Shunday ekan, uning islom diniga qo'shgan hissasi beqiyos bo'lib, uning merosi asrlar osha ulug'lanadi va o'rganiladi.

Imom al-Buxoriyning islomga qo'shgan hissasi hadis adabiyoti doirasidan tashqariga chiqadi. U islom ilohiyoti va fiqhiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Uning "Hadislar" to'plami olimlarga Muhammad payg'ambar (s.a.v.)ning ta'limotlari

haqida ko'plab ma'lumotlar berib, ularning islom qonunlari va axloqiy tushunchalarini shakllantirishga yordam berdi. Uning ishi islom huquqi nazariyasini standartlashtirishga yordam berdi, islom qonuni va axloqini talqin qilish uchun asos yaratdi.

Qolaversa, Imom al-Buxoriyning islom olamiga ta'siri faqat o'z davri bilan cheklanmaydi. Uning asarlari islom ilmi va tafakkuriga doimiy ta'sir ko'rsatgan, tarix davomida olimlar uning ishini asosiy yo'l-yo'riq va ilhom manbai sifatida tilga olishgan. Uning sunnatning ahamiyatiga urg'u berishi islom ilohiyoti va axloqini shakllantirishga yordam berdi va Payg'ambar Muhammad (s.a.v.)ning ta'limotlari va amaliyotlarining islom e'tiqodida markaziy o'rinni egallaganligini ta'kidladi.

Nihoyat, Imom al-Buxoriy merosi islomda aqliy qiziqish va ilmning ahamiyatini eslatib turadi. Uning ilmga tinimsiz intilishi va hadis adabiyotini saqlash va tarqatishdagi fidoyiligi islomning ilm va idrokga intilish an'anasini o'zida mujassam etgan. Uning ijodi islom dinida ilmning ahamiyati haqida guvohlik beradi va uning merosi bugungi kungacha musulmonlarni ilhomlantirishda davom etmoqda.

Imom al-Buxoriyning islom diniga qo'shgan hissasini uning shaxsiy namunasi va fe'l-atvorida ham ko'rish mumkin. U o'zining taqvosi, kamtarligi va Allohga ixlosliligi bilan mashhur bo'lib, atrofdagilarni ham undan o'rnak olishga ilhomlantirgan. Uning islom ilohiyoti va axloqini chuqur anglashi uning shaxsiy ma'naviy amaliyotiga asoslangan bo'lib, ibodatda ixlos va sahlik muhimligini ta'kidlagan.

Imom al-Buxoriy o'zining ilmiy izlanishlaridan tashqari, o'zini xayriya ishlariga ham bag'ishlagan, kambag'allarni to'ydirish va muhtojlarni ta'minlashga yordam bergan. Uning saxovatligi va mehr-shafqati islomning boshqalarga g'amxo'rlik qilish va jamiyatga xizmat qilish an'alariga misol bo'ldi.

U zotning merosi islom olamidan tashqarida ham yotadi, chunki uning ijodi boshqa din va urf-odatlar olimlari tomonidan o'rganilib, hayratga solingan. Uning

“Hadislar” to‘plami adabiyotning durdona asari va islom ta‘limotini o‘rganishda qimmatli manba sifatida e‘tirof etilgan. Uning faoliyati turli madaniyatlar va dinlar o‘rtasida ko‘prik bo‘lib xizmat qilgan holda islom madaniyati va qadriyatlarini tushunish va qadrlashga yordam berdi.

Imom al-Buxoriyning islomga qo‘shgan hissasi ko‘p qirrali va boqiydir. Uning “Hadislar” to‘plami islom ilmi va fiqhiga katta ta‘sir ko‘rsatib, hadis adabiyoti to‘plamini standartlashtirishga yordam berdi va islom qonunlari va axloqini sharhlash uchun asos yaratdi. Uning sunnatning ahamiyatiga urg‘u berishi islom ilohiyoti va axloqini shakllantirishga yordam berdi va Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning ta‘limotlari va amaliyotlarining islom e‘tiqodida markaziy o‘rinni egallashini ta‘kidladi. Uning shaxsiy namunasi va fe‘l-atvori musulmon avlodlarini uning taqvdorligi, kamtarligi va Allohga ixlosliligidan taqlid qilishga undagan bo‘lsa, uning xayriya ishlari islomning boshqalarga g‘amxo‘rlik qilish va jamiyatga xizmat qilish an‘analarini namuna qilib ko‘rsatdi. Nihoyat, uning merosi islom e‘tiqodidagi ilm va fidoyilikning bardavom kuchidan dalolat berib, musulmonlar va boshqa din vakillarini ilm izlashga, tushunishga va rahm-shafqatga undaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Hadislar Muhammad payg‘ambarimizning sunnatlari bo‘lib, mazmunan har bir mo‘minning ishonchi, e‘tiqodini mustahkamlaydi, shu bilan insonni ma‘naviy kamolotga yetaklaydi. «Islom dini ma‘rifatga asoslangani uchun ham har bir shaxsni aqliy, jismoniy jihatdan kamolga yetkazishga oid e‘tiqod va iymondan iborat bo‘lib, faqat ezgulikka xizmat qilish, oliyjanob bo‘lish, pokiza yurish, bir burda luqmani halol qilib yeyish, jaholat va jaholatparastlikka yo‘l qo‘ymaslik, o‘z birodarining, qarindosh-urug‘larining, millatining va vatanining qadriyatlarini asrashdan iboratdir»⁷. SHunday ekan, hadislar komil insonni shakllantirishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi va undan yoshlar tarbiyasida foydalanish shu kunning dolzarb muammolaridan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oltin silsila: Sahihul Buhoriy - T.: Hilol Nashr, 2012.
2. Hadis: Al-Jome'as-sahih (Ishonchli to'plam) Arabchadan A. Abdulloh tarjimasi. - T.: Qomuslar Bosh Tahririyati, 1992.
3. Asror Samad. Payg'ambar, din va dindorlik. Imom Ismoil al-Buxoriyning «Al-adab al-mufrad» («Adab durdonalari») kitobiga so'nggi so'z. – Toshkent, O'zbekiston, 1990, 183-184-betlar.
4. <https://solncesvet.ru/opublikovannyie>